

2025-YIL
16-OKTABR
MAXSUS
SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 16-OKTABR, 2025-YIL

“ Yashil iqtisodiyot sharoitida marketing kontsepsiyalarini qo‘llash: xalqaro tajriba va zamonaviy yondashuvlar ” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislar to‘plami. TDIU., Toshkent 2025- yil.

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR:

TEL: (97) 783-84-64
VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiemarketingjournal>

INDEKSATSIYA

Annotatsiya. Ushbu konferensiya yashil iqtisodiyot sharoitida marketingni qo‘llashning zamonaviy yondashuvlarini muhokama qilish va xalqaro tajriba almashish, barqaror rivojlanish omillarini aniqlash hamda fan, biznes va davlat uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Konferensiya ilmiy maqola va tezislar to‘plamida yashil marketing va barqaror rivojlanish konsepsiyalarining zamonaviy yo‘nalishlari, ularning global iqtisodiyotdagi o‘rni hamda marketing boshqaruvi bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan. Tadqiqotlarda yashil marketingning istiqbolli yo‘nalishlari, ekologik muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan global tashabbuslar va yangi istiqbollari, shuningdek yashil iqtisodiyot sharoitida innovatsion marketing konsepsiyalari keng yoritilgan. Konferensiya doirasida ijtimoiy ta‘sirlarning iste‘molchilar xulq-atvoridagi transformatsiyasi, barqaror iste‘mol va ekologik ongni shakllanishi masalalari muhokama etilgan. Shu bilan birga, yashil marketingni rivojlantirishda milliy va mintaqaviy xususiyatlar, mahalliy bozorlarda eko brendlarni shakllantirish omillari aniqlangan. Tadqiqotlarda barqarorlik tashabbuslarini amalga oshirishda korporativ darajada ekologik mas‘uliyatni kuchaytirish hamda yashil biznes modellar va yashil mahsulot siyosatini milliy qadriyatlar asosida qayta shakllantirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari suriladi. Konferensiya natijalari ilmiy hamjamiyat, davlat siyosati, tadbirkorlik va biznes sektori uchun ekologik marketing yondashuvlarini strategik darajada rivojlantirish, raqamli texnologiyalar orqali yashil iqtisodiy transformatsiyani tezlashtirish yo‘nalishida muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur to‘plamga kiritilgan ilmiy maqola va tezislar ilmiy tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilar, professor-o‘qituvchi, magistr va talabalarga, professional ta‘lim oluvchi mutaxassislar hamda turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar uchun mo‘ljallangan.

**Mazkur to‘plamga kiritilgan maqolalar va tezislarning mazmuni, statistik ma‘lumot hamda bildirilgan fikr — mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.*

Mas‘ul muharrir: Ergashodjayeva Sh.Dj.

Konferensiya tashkilotchilari:

i.f.d., prof. Ikramov M.A.
i.f.n., prof. Abduxalilova L.T.
i.f.n., prof. Yusupov M.
i.f.n., prof. Samadov A.N.
i.f.d., prof. Adilova Z.Dj.
DSc., prof. Ziyayeva M.M.
DSc., prof. Ostanakulova G.M.
i.f.n., prof. Safarov B.J.
i.f.n., dots. Alimxodjayeva N.E.
i.f.n., dots. Kutbiddinova M.I.
DSc., dots. Eshmatov S.A.
DSc., dots. Sharopova N.R.
DSc., dots. Xakimov Z.A.
Phd., dots. Sobirov A.A.
Phd., dots. Kaxramonov X.Sh.
Phd., dots. Jalilov J.G‘.
Phd., dots. Yuldashev J.A.
Phd., dots. Xojiyev E.Y.
Phd., kat.o‘qit. Aliyev A.I.
Phd., kat.o‘qit. Abdurashidova N.A.
Phd., kat.o‘qit. Qurolov M.O.
kat.o‘qit. Minarova M.X.
kat.o‘qit. Valiyeva A.A.
kat.o‘qit. Fayzullayev Sh.Sh.
ass. Boboyorova M.X.
ass. Xalilova N.
ass. Xolmatova M.A.
ass. Vaxabov A.U.
ass. Nosirova Ch.

2025 ГОД
16 ОКТЯБРЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ. 16 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА

Сборник статей и тезисов международной научно-практической конференции на тему «Применение маркетинговых концепций в условиях «зелёной» экономики: международный опыт и современные подходы». ТГЭУ, Ташкент 2025 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛ: (97) 783-84-64
ВЕБ-САЙТ:
www.marketingjournal.uz
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА :
info@marketingjournal.uz
TELEGRAM БОТ:
[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)
TELEGRAM КАНАЛ :
<https://t.me/tdiumarketingjournal>

ИНДЕКСАЦИЯ

Аннотация. Настоящая конференция направлена на обсуждение современных подходов к применению маркетинга в условиях «зелёной» экономики, обмен международным опытом, выявление факторов устойчивого развития, а также разработку практических рекомендаций для науки, бизнеса и государства. В сборнике научных статей и тезисов конференции исследуются современные направления концепций «зелёного» маркетинга и устойчивого развития, их роль в глобальной экономике, а также проблемы, связанные с управлением маркетингом. В исследованиях подробно освещаются перспективные направления «зелёного» маркетинга, глобальные инициативы и новые тенденции, направленные на обеспечение экологического баланса, а также инновационные концепции маркетинга в условиях «зелёной» экономики. В рамках конференции рассматриваются вопросы трансформации потребительского поведения под воздействием социальных факторов, формирование устойчивого потребления и экологического сознания. Кроме того, выявлены национальные и региональные особенности развития «зелёного» маркетинга, а также факторы формирования экобрендов на местных рынках. В представленных исследованиях предложены практические рекомендации по усилению экологической ответственности на корпоративном уровне, реализации инициатив в области устойчивого развития и формированию «зелёных» бизнес-моделей и продуктовой политики на основе национальных ценностей. Результаты конференции служат важной теоретической и практической основой для научного сообщества, государственной политики, предпринимательства и бизнес-сектора в стратегическом развитии экологических маркетинговых подходов и ускорении «зелёной» экономической трансформации посредством цифровых технологий.

Научные статьи и тезисы, включенные в данный сборник, предназначены для научных исследователей, докторантов и соискателей, профессоров-преподавателей, магистров и студентов, специалистов, получающих профессиональное образование, а также предприятий и организаций различных форм собственности.

**Авторы сами несут ответственность за содержание, статистические данные и высказанные мнения статей и тезисов, вошедших в данный сборник.*

Ответственный редактор: Эргашходжаева Ш.ДЖ.

Организаторы конференции:

д.э.н., проф. Икрамов М.А.
к.э.н., проф. Абдухалилова Л.Т.
к.э.н., проф. Юсупов М.
к.э.н., проф. Самадов А.Н.
д.э.н., проф. Адилова Э.Дж.
DSc., проф. Зияева М.М.
DSc., проф. Останакулова Г.М.
к.э.н., проф. Сафаров Б.Дж.
к.э.н., доц. Алимходжаева Н.Э.
к.э.н., доц. Кутбиддинова М.И.
DSc., доц. Эшматов С.А.
DSc., доц. Шаропова Н.Р.
DSc., доц. Хакимов З.А.
PhD., доц. Собиров А.А.
PhD., доц. Кахрамонов Х.Ш.
PhD., доц. Джалилов Ж.Г.
PhD., доц. Юлдашев Ж.А.
PhD., доц. Ходжиев Э.Ё.
PhD., ст.преп. Алиев А.И.
PhD., ст.преп. Абдурашидова Н.А.
PhD., ст.преп. Куролов М.О.
ст.преп. Минарова М.Х.
ст.преп. Валиева А.А.
ст.преп. Файзуллаев Ш.Ш.
асс. Бабоёрова М.Х.
асс. Халилова Н.
асс. Холматова М.А.
асс. Вахабов А.У.
асс. Носирова Ч.

Электронное издание. 555 стр. Разрешено к публикации 16 октября 2025 года.

2025
OCTOBER 16
SPECIAL
ISSUE

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELECTRONIC EDITION. OCTOBER 16, 2025

A collection of articles and theses of the international scientific and practical conference “Application of Marketing Concepts under Green Economy Conditions: International Experience and Modern Approaches”.
TSUE., Tashkent 2025.

CONTACT INFORMATION:

PHONE: (97) 783-84-64
WEBSITE:
www.marketingjournal.uz
E-MAIL:
info@marketingjournal.uz
TELEGRAM BOT:
[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)
TELEGRAM CHANNEL:
<https://t.me/idiemarketingjournal>

INDEXING

Abstract. This conference is aimed at discussing modern approaches to the application of marketing within the framework of the green economy, facilitating the exchange of international experience, identifying the key factors of sustainable development, and developing practical recommendations for academia, business, and government. The collection of scientific articles and theses explores the contemporary directions of green marketing and sustainable development concepts, their role in the global economy, and the main issues related to marketing management. The studies highlight promising directions in green marketing, global initiatives and new trends aimed at ensuring environmental balance, as well as innovative marketing concepts under green economy conditions. The conference also addresses the social impacts and behavioral transformation of consumers, the development of sustainable consumption, and the formation of environmental awareness. Furthermore, it identifies the national and regional characteristics of green marketing development and the factors contributing to the formation of eco-brands in local markets. The research presents practical recommendations for strengthening environmental responsibility at the corporate level, implementing sustainability initiatives, and reshaping green business models and product policies based on national values. The conference outcomes provide an important theoretical and practical foundation for the scientific community, policymakers, entrepreneurs, and the business sector, contributing to the strategic development of ecological marketing approaches and the acceleration of green economic transformation through digital technologies.

The scientific articles and theses included in the current collection are intended for researchers, doctoral students and scientific applicants, professors-lecturers, masters and bachelors, specialists receiving professional education, as well as enterprises and organizations of various forms of ownership.

**The authors are responsible for the content, statistical data and expressed opinions of the articles and theses included in this collection*

Responsible editor: Ergashxodjayeva Sh.Dj.

DSc, Prof. M.A. Ikramov
PhD, Prof. L.T. Abdukhalilova
PhD, Prof. M. Yusupov
PhD, Prof. A.N. Samadov
DSc, Prof. M.M. Ziyayeva
DSc, Prof. Z.Dj. Adilova
DSc, Prof. G.M. Ostanakulova
PhD, Prof. B.J. Safarov
PhD, Assoc. Prof. N.E. Alimkhodjayeva
PhD, Assoc. Prof. M.I. Kutbiddinova
DSc, Assoc. Prof. S.A. Eshmatov
DSc, Assoc. Prof. N.R. Sharopova
DSc, Assoc. Prof. Z.A. Khakimov
PhD, Assoc. Prof. A.A. Sobirov
PhD, Assoc. Prof. Kh.Sh. Kakhramonov
PhD, Assoc. Prof. J.G. Jalilov
PhD, Assoc. Prof. J.A. Yuldashev
PhD, Assoc. Prof. E.Y. Khojiyev
PhD, Senior Lecturer A.I. Aliyev
PhD, Senior Lecturer M.O. Qurolov
PhD, Senior Lecturer N.A. Abdurashidova
Senior Lecturer M.Kh. Minarova
Senior Lecturer A.A. Valiyeva
Senior Lecturer Sh.Sh. Fayzullayev
Assistant M.Kh. Boboyorova
Assistant N. Khalilova
Assistant M.A. Kholmatova
Assistant A.U. Vakhobov
Assistant Ch. Nosirova

Electronic publication. Pages 555 Authorized for publication on October 16, 2025.

MUNDARIJA

TO'RTINCHI SHO'BA-YASHIL MARKETINGNINGNI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY VA MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	11
GLOBAL ELEKTRON SAVDO MAYDONCHALARINING MARKETING FAOLIYATI VA ZAMONAVIY STRATEGIYALARI	12
Sobirov Azizbek Avazbekovich, Erkinova Adolat Karim qizi	
YASHIL MARKETING KONSEPSIYALARINI SERVIS SOHASIGA JORIY ETISH	17
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Fayzullayeva Zamira	
РОЛЬ ЗЕЛЁНОГО МАРКЕТИНГА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ	21
З.Дж. Адилова, М.С. Акромова	
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	25
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Абдезова Азиза Шухрат кизи	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASIDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	29
Eshqulova Nasiba Normo'minona	
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	35
Л.Т. Абдухалилова, Ф.Х. Акромова	
SANOAT KORXONALARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI VA USULLARI	39
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
МЕХМОНХОНА ИНДУСТРИЯСИДА YASHIL STANDARTLAR: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	46
Adilova Zulfiya Djavdatovna, Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
OLIIY TA'LIM MARKETING STRATEGIYASIDA YASHIL MARKETINGNING TIZIMLI TAHLILI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR.....	52
Boltabayev Mahmudjon Rustamovich, Djumaniyazov Umrbek Ixamovich	
PILLACHILIK TARMOG'IDA YASHIL MARKETING KONSEPSIYASINI JORIY ETISH ZARURIYATI	55
Aliyeva Nadiraxon Abdumalikovna	
YASHIL MARKETINGNI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY VA MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	60
Baymbetova Alma Shaxanovna	
O'ZBEKISTONDA ORGANIK MAHSULOTLAR BOZORINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH	63
Berdiyev Samariddin Raxmatovich	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	67
Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li	
YASHIL MARKETINGNI RIVOJLANTIRISHDA HUDUDIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	71
Gulyamova Nadira Gafurovna	
MARKETING TIZIMIDA TAQSIMOT KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	74
Q.A. Dadaboyev	
INNOVATIVE MARKETING CONCEPTS IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY (WITH A COUNTRY FOCUS ON UZBEKISTAN)	78
Zilola Rustamovna Isokboeva	

INNOVATIVE MARKETING CONCEPTS IN A GREEN ECONOMY	83
Ma'murjonov Komiljon Muzaffar ugli	
HUDUDIY INVESTITSION IMKONIYATLARNI SAMARALI BOSHQARISH VA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH.....	92
Muminov Akmal Tulkunovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VOSITASIDA BIZNESNI MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH 97	
Toshpo'latov Murodulla Sobirjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA YOQILG'I-ENERGETIKA KOMPLEKSI KORXONALARINI BARQAROR INNOVATSION RIVOJLANTIRISH MODELLARI	101
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
HUDUDLARDA KIYIM-KECHAK MAHSULOTLARINING CHAKANA SAVDOSIDA MOTIVATSIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	110
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
QURILISH KORXONALARINING EKOLOGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUVNING O'RN.....	113
Kaxramonov Xurshidjon Shuhrat o'g'li, Ortiqxo'jayeva Yulduz Azatovna	
OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	118
Azizov Abdulla Abdusalomovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	123
Yo'ldashev Farhod Alisherovich	
MARKETING TADQIQOTLARI USULLARI VA ULARNI TO'QIMACHILIK KORXONALARI FAOLIYATIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	128
Azizillayev Mirzo-Ulug'bek Oybek o'g'li	
FINTECH KOMPANIYALARI FAOLIYATINING BANK TIZIMI BARQARORLIGIGA TA'SIRI.....	133
Bobojonova Sevara Baxrombek qizi	
BESHINCHI SHO'BA - BARQAROR INNOVATSIYALAR MARKETING VA KORPORATIV STRATEGIYALAR	136
PR И МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ В СЕГМЕНТАХ НОРЕСА И ЭКСПОРТ: РОЛЬ ЗЕЛЁНОГО МАРКЕТИНГА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ.....	137
Ф.А. Муминов, С.М. Исомова	
BARQAROR BIZNES MODELLARI ORQALI ISTE'MOLCHILARNING EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH	142
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA MARKETING FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	147
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
YASHIL ENERGIYA GLOBAL ENERGETIKA TIZIMINING MARKAZIY BO'G'INI SIFATIDA	151
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH	158
M.M. Abdurahmanova	

CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYASI SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH	163
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
CORPORATE STRATEGIES AND GREEN FINANCE MARKETING IN UZBEKISTAN	170
Ablaeva Valentina Borisovna	
BANKLARDA MARKETINGDAN FOYDALANIB YANGI AVLOD BANK XIZMATLARINI KO'RSATISH.....	173
A.A. Azlarova	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISHDA RESURS TEJASH VA YASHIL MARKETING INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	177
Allasugirov Nurmuxammed Baxtiyarovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARI.....	182
Allasugirov Nurmuxammed Baxtiyarovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA XALQARO MARKETINGNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	187
I.A. Axmedov	
MEDIA-REJALASHTIRISH KORXONA BRENDINI TARG'IB QILISHNING MUHIM DASTAGI SIFATIDA.....	192
Axmedova Nazokat Zikirillo qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION MARKYETING STRATEGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	196
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
YASHIL MARKETING STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	201
M.M. Ziyayeva	
CHAKANA SAVDODA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	206
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Yo'ldasheva Muslima	
O'ZBEKISTONNING NEFT-GAZ SANOATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	211
A.S. Kucharov, D.N. Ishmanova	
KORXONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINI AHAMIYATI.....	219
Maxmudov Tohirjon Olimjonovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ И МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.....	223
Б.Т. Мухсинов	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TO'QIMACHILIK SANOATINING O'RNI	229
E.G. Nabiyev, N.E. Alimxodjayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ.....	233
В.И. Назаров	
KORPORATIV STRATEGIYA YO'NALISHI SIFATIDA KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH.....	237
Omonov Sardor O'lmasovich	
O'ZBEKISTONDAGI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYA KOMPANIYALARINING MARKETING STRATEGIYALARI.....	240
N.I. Primova	

IMPROVING EFFECTIVE MARKETING STRATEGIES IN THE INSURANCE MARKET THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES	244
Rashidova Dildora Rasul qizi	
SPORT XIZMATLARI VA IQTISODIY O'SISH: TASHABBUSLAR, TO'SIQLAR, IMKONIYATLAR	248
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	253
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Сайпиллаева Шахноза Музаффар кизи	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ.....	257
Султонов Шохрух Ислом угли	
ZAMONAVIY MARKETING TIZIMIDA SOTUV SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH	264
V.F. To'ychiyeva	
MICE TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANISHIDA YASHIL MARKETING KONSEPSIYASI	268
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
KICHIK BIZNES FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH TENDENSIYALARI	272
Sharopova Nafosat Radjabovna, Ozodjon Bektemirov Xusan o'g'li	
YASHIL MARKETINGNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI: O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	276
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA EDUTECH VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA INDIVIDUAL MARKETING STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH.....	281
Isamuxametov Shukurullo Asatullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY BARQARORLIGINI INNOVATSION STRATEGIYALAR ORQALI TA'MINLASH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	291
To'rayev Sardorbek To'rayevich	
EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI VA ULARNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI ROLI.....	297
Qo'ziyev Jaloliddin Alisher o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISHNING AMALIY MASALALARI	301
Azizillayev Mirzo-Ulug'bek Oybek o'g'li	
INSTITUTIONAL TRANSFORMATION AND COMPETITIVENESS OF SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES: THE CASE OF KHOREZM REGION	304
Salayev Jasurbek Komilovich	
SANOAT KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI OPTIMALLASHTIRISH	312
Ergashev Sanjarbek Sobirjon o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATINING BARQAROR VA INNOVATSION RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	318
Raximov Furqat Jalolovich	
KORXONALARI VA KICHIK BIZNESNI BAHOLASH TUZILMALARNING O'ZARO HAMKORLIK MEKANIZMLARI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	323
O.Q. Rixsimbayev	
AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	327
Annayev Abbas Baxtiyor o'g'li	

XOTIN-QIZLARNING TADBIRKORLIK VA BIZNES FAOLIYATIGA KENG JALB QILISHNING ZAMONAVIY TENDETSIYALARI.....	334
Raximov Anvar Norimovich, Ravshanova Iroda Maxmanazarovna	
MINTAQADA TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH YO'LLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	344
Astanayev Qulmaxammat Sanayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AQLLI ISHLAB CHIQUARISH TIZIMLARINING O'RNI	350
Donayeva Feruza Burxon qizi	
AGROKLASTER TIZIMINING IQTISODIY SALOHIYATINI OSHIRISHDA KLASTERLI TAHLIL QILISH USULLARINI OPTIMALLASHTIRISH	355
Jo'rayev Farrux Do'stmirzayevich	
HUDUDLARDA MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	362
Aralov G'ayrat Muhammadiyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA MODELLASHTIRISHNING O'RNI.....	370
Rahimov Azizbek Zakirovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI VA AMALIY YO'NALISHLARI.....	376
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUB'YEKTLAR MOLIYASIDA MOLIYAVIY RESURSLARNING O'RNI	381
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich, Botirjonov Baxodir Botirjon o'g'li	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA KICHIK BEZNIS VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA OMILLARNING IQTISODIY TAHLILI.....	391
Muminov Fazliddin Shoymardonovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANISHINI TASHKIL ETISH	397
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
CHAKANA SAVDO TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON TIJORAT VA INTERNET-DO'KONLARNING AHAMIYATI.....	402
Maxmatqulov G'olibjon Xolmuminovich	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	407
Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING SAMARALI YO'LLARI.....	412
Rajabaliyeva Iroda Alisherovna	
FERMER XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQUARISJNI RIVOJLANTIRISH VA RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI	422
Nazarova Gulruh Umarjonovna	
MINTAQADA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINING O'RNI	428
Xushvaqov Anvar Boqiyevich, Xudoyberdiyev Abror Dilmurod o'g'li	
YENGIL SANOATNI HUDUDIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR OMILLARINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Eshonqulov Javohir Sobirovich	
BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASI ORQALI MAHSULOTNING RAQAMLI PASPORTINI JORIY QILISHNING NAZARIY ASOSLARI	447
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi,	

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSIYALARNING ROLI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI	456
Rustamov Umidjon Xayitboyevich, Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	463
Karimova Shirin Zoxid qizi, Parpiyeva Ra'no Abdurasulovna	
MEHMONXONA XO'JALIGIDA INVESTITSIYAGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	470
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich	
PANDEMIYADAN KEYINGI MEHNAT MIGRATSIYASI VA IQTISODIY TA'SIRLAR.....	476
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich, Zokirov Jamshid Zafar o'g'li	
SANOAT KORXONASIDA RENTABELLIKNI OSHIRISH: MAVJUD TEXNOLOGIYALARNI TAHLILI VA INNOVATSION YECHIMLAR	484
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Tabakov Yevgeniy Sergeyeovich	
O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDO SIYOSATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH YO'LLARI	495
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA GUSHT-SUT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA DEHQONCHILIKDA XORIJIY TAJRIBA VA UNDA HUDUDLARDA SAMARALA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	503
Abdullayev Jasur Abdijabborovich	
URGANCH SHAHRINING INFRATUZILMASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING AHAMIYATI.....	508
Radjapov Bunyod Madirimovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINING MOHIYATI VA VAZIFALARI	514
Akbarov Nodir Gafurovich	
MARKETING STRATEGIYALARINING TURLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI.....	519
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	524
Saminjonov Nurilloxon Abdubanno o'g'li	
UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA ISTE'MOLCHI HUQUQLARINI TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ME'YORIY-HUQUQIY VA TASHKILY ASOSLARI.....	528
Raupov Abdurahmon Ilhomovich	
HUDUDLARDA AGRATADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING YO'NALISHLARI	537
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARINI RIVOJLANTIRISH	543
To'rayeva Nafisa Omiljonovna	

HUDUDLARDA AGRATADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING YO'NALISHLARI

Qurbonov Alisher Boboqulovich

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Iqtisodiyot kafedra professori

E-Mail: qurbonov7721@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari va unda tadbirkorlikning o'rnini asoslangan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tadbirkorligi sohasida ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari o'rganilgan va tahlil etilgan. O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligida mavjud muammolari va istiqbollari keltirilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida mutaxassislarining yetishmovchiligi va tadbirkorlikdagi mavjud muammolarining yechimi bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, agrotadbirkorlik, texnologiya, samaradorlik, mahsulot sifati.

Аннотация

В статье изложена роль предпринимательства в специфике сельского хозяйства. Также были изучены и проанализированы мнения ученых, проводящих исследования в области аграрного предпринимательства. Представлены современные проблемы и перспективы сельского хозяйства Республики Узбекистан. Высказаны предложения и рекомендации по нехватке специалистов в области сельского хозяйства и решение проблем существующих в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, предпринимательство, агробизнес, технология, эффективность, качество продукции.

Abstract

The article is based on the specifics of agriculture and the role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists conducting research in the field of agricultural entrepreneurship were also studied and analyzed. Modern problems and prospects of agriculture of the Republic of Uzbekistan are presented. Suggestions and recommendations were made on the lack of specialists in the field of agriculture and the solution of existing problems in the field of entrepreneurship.

Keywords: Agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, efficiency, product quality.

KIRISH

Bozor munosabatlariga o'tish jarayonida tadbirkorlik shakllari aholini ish bilan bandligini ta'minlashning rivojlanib borishida hal etuvchi rol o'ynaydi. Tadbirkorlikdagi xususiy tashabbuskorlik, omilkorlik hozirgi zamon iqtisodiy jarayonida harakatlantiruvchi kuchdir. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirib borish har qanday bozor islohotining bosh yo'nalishlaridan biridir. Tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati va ahamiyatli jihatlardan biri uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushining doimiy ravishda o'sib borishidir. O'zbekiston respublikasida 2000 yil 31 foiz 2024

yilga kelib 54,2 foizi va iqtisodiyotda band bo'lgan aholining 82 foizidan ko'prog'i ularning hissasiga to'g'ri kelmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va iqtisodiyotda band bo'lgan aholining kichik tadbirkorlik subyektlaridagi ulushining Respublika va viloyat ko'rsatkichlari 1,5-2,0 foizga farq qilgan holda rivojlanmoqda.

Ayniqsa agrar sohada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakatimizning muhim vazifalaridan biridir. Qishloq xo'jaligi dunyodagi eng muhim sohalardan biridir. Aytish mumkinki, qishloq xo'jaligi barcha kishilarni oziq-ovqat bilan ta'minlash bilan birga, ularni ish bilan band qiladi. Buni amalga oshirish tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi sohasi bilan birgalikdagi faoliyatiga bog'liq. Ushbu hamkorlik iqtisodiyotning barqarorlashuvi hamda global iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Global iqtisodiy rivojlanishda tadbirkorlik qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari va bu bilan bog'liq xavflar tufayli bir qator muammolar, qiyinchiliklar va to'siqlarga duch keladi. Shu bois qishloq xo'jaligida yuqori samarali, raqobatbardosh tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish zarur.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik muammolari bilan shug'ullanuvchi olimlar va amaliyotchilar o'rtasida ushbu masalaga yondashishda turli qarashlar, unda ma'lum bir qarama-qarshiliklar mavjud. Ko'pchilik korxonalar rahbarlari va yirik aksionerlik jamiyatlarining menejrlari o'zlarini tadbirkor deb hisoblaydilar, vaholanki, ularning faoliyati ma'lum darajada ishlab chiqarish vositalari egalari tomonidan nazorat qilinadi. Ko'pchilik, tadbirkorlik faoliyati to'laligicha kichik biznes doirasida, o'z korxonasining egasi va menejeri bo'lgan tadbirkor tomonidan amalga oshiriladi, deb hisoblaydi. Rossiya iqtisodchi olimlaridan biri Ye.Nazarova tomonidan o'z ilmiy ishlarida qishloq joylarida kichik biznesni rivojlantirish boshqa tarmoqlarga multiplikativ ta'sirini, aholini band qilishdagi strategik ta'sirni yangi mahsulotlar yaratishda innovatsion ta'sirni, nafaqat qishloq xo'jaligining balki atrofdagi moliyaviy infratuzilmani integratsiyalash hamda psixologik kurashuvchanlik xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi¹. I.I. Juravlyovning fikricha agrar tarmoqda tadbirkorlikka ishlab chiqarish va mehnatning mavsumiyligi qishloq xo'jalik mahsulotlarining uzoq saqlanmasligi, iqtisodiy omillarning qishloq xo'jalik tadbirkorligiga sekin ta'sir qiladi². Turovaya A.B. va Yaroskaya Ye.V. Qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish iborasiga aniqlashtirish kiritib, qishloq aholisining munosib turmush tarzini va sharoitini ta'minlovchi, mamlakat agrar sektorining o'sishini va agrar jamiyatning barqaror shakllanishida tadbirkorlik markaziy o'rnini yoqlaydi³.

¹ Е.Назарова. Развитие малого предпринимательства в региональном экономики. Автореферат. К.Э.н. москва — 2011

² И.И. Журавлёва Предпринимательства в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы. Иркутск.2018

³ Туровая А.В. Развитие программ по устойчивому развитию сельских территорий в аграрных регионах\ А.В. Туровая, Е.В. Яроцкая // Новая наука: Современное состояние и пути развития.— 2016. — №3-1. — С. 219.

Rossiyalik iqtisodchi olim Polushkina agrotadbirkorlikni qishloq joylarida uzoq va tizimli davom etuvchi, kelajakda o'z o'rnini saqlash imkoniyatiga ega bo'lgan iqtisodiy, ekologik, va ijtimoiy maqsadga muvofiq faoliyat sifatida ta'kidlaydi¹.

Grekov A.N. Fikricha Qishloq joylarda agrotadbirkorlikning rivojlanishi qishloq hamjamiyatining iqtisodiy barqrorlik jarayoni bo'lib, tabiiy resurslar, tarixiy – madaniy, ma'naviy – ma'rifiy salohiyatini saqlagan holda qishloq aholisining turmush farovonligi va sifatini ta'minlashda, deb biladi².

Oilaviy biznes – bir oila yoki oilaviy aloqalar bilan bog'langan kishilar guruhi tomonidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish va rahbarlik qilish deb tushuniladi. Tadqiqotlar uni ikki turga ajratishni maqsad muvofiqligini ko'rsatadi. Birinchi turdagi oilaviy biznes -bu oila a'zolari va yaqin qarindoshlar o'rtasida birgalikda tashkil etilgan va yuritilayotgan tadbirkorlik faoliyati bo'lib, ular bozor konyukturasi o'zgarishi bilan boshqa biznes turlariga o'tib ketish xususiyatiga ega. Ikkinchi turdagi oilaviy tadbirkorlik azaldan oilaviy shug'ullanib, kelingan muayyan oila a'zolari tomonidan tashkil etilgan, atrofdagi iqtisodiy – siyosiy vaziyatlar o'zgarishi bilan ishlab chiqarishning boshqa shakllariga o'tishi bilan izohlanadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda kichik biznes rivojining nazariy-uslubiy asoslari, agrar sohada kichik biznes rivoji, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori taraqqiyotidagi roli, unga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishini olib borgan bir qator olimlarning ishlari nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy tadqiqotlarning dialektika nazariyasiga tayangan holda analiz va sintez, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilayotgan islohotlar natijasida oxirgi o'n yillikda yangi qishloq xo'jalik korxonalarini va qishloq joylarida tadbirkorlik faoliyatini shakllanish jarayoni faol kechmoqda. Ular qatoriga qishloq tadbirkorligini amalga oshiruvchi subyektlar, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, agrofimlar va qishloq joylarida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari: yakka tadbirkorlar, oilaviy tadbirkorlar, hunarmandchilik, tikuvchilik, maishiy xizmat ko'rsatish kabilar xam tadbirkorlikning kichik shakli sifatida kiradi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini, iqtisodiyot tarmog'i sifatida talqin qilishdagi tafovutni bartaraf etish maqsadida, yangilangan tasniflagichda qishloq xo'jaligi faqatgina dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olmay, balki o'rmon va baliq xo'jaliklari mahsulotlarini ham o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda qishloq tadbirkorligini rivojlantirishda nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer va dehqon xo'jaliklari, agrofirma, o'rmon va baliq xo'jaliklarini, balki qishloq joylarida tadbirkorlikni amalga oshiruvchi yakka va oilaviy

¹ Полушкин Н.А. Государственное регулирование развития сельских территорий / Н.А. Полушкин // Дисс... канд. экон. наук. – Саранск, 2017. – 224 с.

² Грекова А.Н. Существенные направления и механизм устойчивый развития сельской территории. Агропродовольственная политика России.2017-№2(62).-С.73-76

tadbirkorlik, hunarmandchilik, tikuvchilik va maishiy xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirish ham juda zarur bo'lib bormoqda. Chunki, qishloq joylarida aholini ish bilan ta'minlash, ularni daromadlarini oshirish, sifatli xizmat ko'rsatish hamda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ulushini orttirish orqali, ushbu hududlarni yanada rivojlantirish mumkin..

Bozor iqtisodiyoti asosida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari bir necha asosiy vazifalarni bajarib kelmoqda. Yangi ish joylarini tashkil etib, iqtisodiyotdagi kerakli tarkibiy o'zgarishlarining ijtimoiy xarajatlarini tenglashtirib kelmoqda. O'zbekistonda ham bozor iqtisodiyotining amal qilish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va bu borada xorijiy davlatlar tajribasini izchillik bilan o'rganishimiz zarurligini ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, davlat va mahalliy hokimiyatlar tomonidan olib borilayotgan demokratik jamiyat qurish, to'laqonli faoliyat yurituvchi va xususiy mulkchilik ustuvorligiga asoslangan bozor iqtisodiyotini bunyod etishga qaratilgan iqtisodiy siyosat, bugungi iqtisodiy rivojlanish strategiyasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdan iborat bo'lishi lozim.

Kichik tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy ahamiyatga balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir, uni quyidagilarda ifodalash mumkin:

– kichik tadbirkorlikning rivojlanishi mehnatga yaroqli aholini ish joylari bilan ta'minlaydi;

– ishlab chiqarishda band bo'lgan aholining moddiy manfaatdorligini o'sib borishini ta'minlaydi;

– kichik tadbirkorlik rivojlanishi aholi o'sib kelayotgan ehtiyojlarini to'la qondirishni ta'minlaydi;

– kichik tadbirkorlik ishga yaroqli fuqarolarning layoqatini amalda to'laroq ko'rsatish imkonini va jamiyatda o'rta hol mulkdorlarni shakllanishini ta'minlaydi.

Agrosanoat majmuida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida bozor iqtisodiyotiga mos turli mulkchilikka asoslangan tadbirkorlik subyektlari shakllandi. Ayrim mulk subyektlari xususiylashtirilib, xususiy–yakka, xususiy-jamoa tadbirkorlik shakllariga aylantirib borilmoqda. Agrosanoat majmuining qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida avval jamoa (shirkat) xo'jaliklari, ularning tarkibida fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2004-2006 yil fermer xo'jaliklarini rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" gi farmoni asosida zarar ko'rib ishlayotgan past rentabelli shirkat xo'jaliklari (ixtisoslashgan shirkat xo'jaliklaridan tashqari) tugatilib, fermer xo'jaliklariga aylantirildi.

O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2019 yil 9 yanvardagi fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari yerlarining meliorativ holatini yaxshilash va qishloq xo'jaligi erlaridan samarali foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 14-son qarori asosida fermer xo'jaliklarining yerlari optimallashtirilib, qishloq xo'jaligi korxonalari yer uchastkalarining o'lchamlari ularning faoliyat ko'rsatish sohasiga qarab quyidagicha belgilanadi:

- paxta va g'allachilik qishloq xo'jaligi korxonalarini yer uchastkalarining eng kam miqdori – 100 gektar;
- g'alla va sabzavotchilik sohasidagi qishloq xo'jaligi korxonalarini yer uchastkalarining eng kam miqdori – 20 gektar;
- bog'dorchilik va uzumchilik korxonalarini yer uchastkalarining eng kam miqdori – 10 gektar;
- Sabzavotchilik va bog'dorchilik korxonalarini yer uchastkalarining minimal hajmi 5 gektarni tashkil etadi.

Qishloq xo'jalik sohasida tadbirkorlik faoliyati tadbirkorning bilim tajribasidan tashqari davlat siyosati va qishloq xo'jaligining xususiyatlari ham ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan, bu holat qishloq xo'jaligida mulkchilik shaklanishiga asos bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi madaniy –maishiy, savdo obyektlar xususiylashtirilib, xususiy tadbirkorlik subyektlari sifatida faoliyat olib bordi, ishlab chiqarish infratuzilmasi obyektlari MTP, MMTP, o'g'it bilan ta'minlash, urug'lik bilan ta'minlash, yoqilg'i moylash materiallari bilan ta'minlash korxonalarini hissadorlik jamiyatlariga aylantirildi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar ishlab chiqarish hajmi hamda texnologik jihatdan yirik bo'lganligi sababli hissadorlik jamiyatlariga aylantirildi. Mazkur sohada faqat meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlovchi kichik tadbirkorlik subyektlari shakllandi.

Argrosanaot majmui sohalaridagi turli mulkchilikka asoslangan tadbirkorlik subyektlarining bir-biriga bog'liq holdagi faoliyati agrar munosabatlarni vujudga keltiradi.

Agrar munosabatlar bu–qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, sotish va qishloq xo'jaligi vositalarini ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan turli-tuman subyektlar o'rtasidagi munosabatlardir, [10]. Agrar sohadagi barcha iqtisodiy subyektlarning faoliyati agrotadbirkorlikning shakllanishiga olib keladi, zero agrotadbirkorlik boshqa tarmoqlardagi tadbirkorlik harakatidan farq qiladi. Chunki mazkur sohaning markazida yer munosabatlari bilan bog'liq holda qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish yotadi. Bu esa agrosanoat majmuida xususiy tadbirkorlikni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shu o'rinda qishloq xo'jaligida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish darajasi ko'rsatkichlarini hamda ish bilan bandlikni oshirish uchun viloyat va uning tumanlarida tashkiliy va iqtisodiy chora-tadbirlar oshirilishi zarur. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari va mavjud mehnat resurslarining harakatchanligini ta'minlash, kasb-malakasini oshirish, kishilardagi mavjud tajribasini saqlab qolish muhimdir. Buning uchun bizning fikrimizcha, mehnat resurslarini ikki yo'nalishda malaka oshirish tizimini shakllantirish tadbirkorlar o'rtasida hamda qishloq mehnat bozorida mehnat resurslari o'rtasidagi raqobat, shuningdek mehnat resurslari va tadbirkorlar o'rtasida ham raqobat muhitini yaratish imkonini beradi. Ushbu holatni shakllantirish

uchun kadrlarni bosqichma-bosqich malaka oshirish va qayta tayyorlash mexanizmini joriy qilish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin agrar-tadbirkorlik iqtisodiy kategoriya, bozor iqtisodiyotining muhim elementi sifatida o'rta asrlardan boshlab hozirgi kunga qadar jamiyatda o'z o'rnini egallab kelmoqda. Tadbirkorlik kishilar harakati va mehnati orqali vujudga kelsada, u mehnat resurslaridan ajralib alohida ishbilarmon kishilar guruhini mujassamlashtirdi. Ushbu guruh kishilari tadbirkorlikning rivojlanish jarayonida ishlab chiqarishni tashkil etish, uni ishlab chiqarish resurslarini bilan ta'minlash, tavakkalchilik asosida ish yuritish, foyda olishni ta'minlash, инновациуа yangiliklaridan foydalanish xususiyatlarni o'zlashtirdi. Ushbu jihatdan yondashadigan bo'lsak, tadbirkorlik foyda olish maqsadida инновациуа va tavakkalchilikka asoslangan holda resurslarni birlashtirish va harakatga keltirish, boshqarish jarayonini o'z ichiga olgan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish faoliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ye.Назарова. Развитие малого предпринимательства в региональном эконоики. Автореферат. К.э.н. москва — 2011
2. И.И. Журавлёва Предпринимательства в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы. Иркутск.2018
3. Туровая А.В. Развитие программ по устойчивому развитию сельских территорий в аграрных регионах\ А.В. Туровая, Е.В. Яроцкая // Новая наука: Современное состояние и пути развития.– 2016. – №3-1. – С. 219.
4. Полушкин Н.А. Государственное регулирование развития сельских территорий / Н.А. Полушкин // Дисс... канд. экон. наук. – Саранск, 2017. – 224 с.
5. Грекова А.Н. Существенные направления и механизм устойчивый развития сельского территории. Агропродовольственная политика России.2017-№2(62).- С.73-76
6. Курбанов А.Б., Джалилова Н.М. Роль кооперации в формировании аграрной собственности Эсономисс № 4 (47), 2020
7. То'xliyev N., O'lmasov A. Ishbilarmonlar lug'ati. – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1993. — 314 b.
8. Владимир Рувинский. Почему малый бизнес не растёт <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/05/08/>
9. Xurramov A.F., Mamatov A.A. Qishloq xo'jaligida mulkiy munosabatlar va ularni rivojlantirish yo'nalishlari. — T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2008. – 59

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhih:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-YIL, 16- OKTABR, MAXSUS SON, IV-V-SHO'BALAR

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГОСТ 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlato standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**